

DOI
УДК 159.923.2

Семочкина О.И.
студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
Россия, г.Оренбург

**ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен жизнестойкости людей с инвалидностью, их социально-психологической адаптации в современном обществе. Приведено понятие «инвалидность», «жизнестойкость» и рассмотрена проблема социально-психологической адаптации. Представлены основные подходы к пониманию жизнестойкости и ее социально-психологической адаптации у людей с инвалидностью. В результате проведенного анализа автором предложены рекомендации по решению названных проблем.

Ключевые слова: инвалидность, жизнестойкость, социально-психологическая адаптация.

Semochkina O.I.
graduate student
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Orenburg State Pedagogical University"
Russia, Orenburg

**RESILIENCE AS THE BASIS FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF ADULTS WITH DISABILITIES IN TODAY'S
SOCIETY**

Abstract. This article discusses the phenomenon of resilience of people with disabilities, their socio-psychological adaptation in modern society. The concept of "disability," "resilience" is presented and the problem of socio-psychological adaptation is considered. The main approaches to understanding resilience and its socio-psychological adaptation in people with disabilities are presented. As a result of the analysis, the author proposed recommendations for solving these problems.

Keywords: disability, resilience, socio-psychological adaptation.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современном мире с его динамичным темпом жизни, когда ставятся высокие цели, на которые отводится, короткие сроки, перед людьми с инвалидностью встает непосильная задача, особенно трудно приспособиться людям с приобретенной инвалидностью. До определенного момента человек был, здоров и перед ним было открыто множество возможностей реализации себя, с приобретением инвалидности встают другие вопросы, такие как: принятие себя в новом статусе, социально-психологическая адаптация, выбор новых возможностей для реализации. Любой физический дефект накладывает на человека определенный поведенческий отпечаток, который обуславливается только его внутренними установками и ценностями, помогающими в совладании со стрессогенными факторами, что в свою очередь показывает жизнестойкость личности.

Социально-психологическая адаптация проявляется в приспособлении людей с инвалидностью к новым условиям. Активное научное изучение проблемы адаптации человека началось в начале XX века с изучения физиологических процессов, происходящих в организме животных или человека под воздействием внешних разрушающих факторов.

У истоков научного изучения этих явлений стояли Э. Гельгорн, Л. Лазарус, Л. Орбелли, И. Павлов, Г. Селье и др. Но очень быстро проблема адаптации вышла из физиологических рамок и выросла в междисциплинарную многоаспектную теоретическую и практическую область научного знания. В настоящее время, исходя из специфики собственной сферы знаний о человеке и методов их получения, различные отрасли выделяют свои собственные аспекты изучения явления адаптации. Этим объясняется разнообразие определений, вариативность подходов к экспериментальному изучению, неоднозначность выделения смысловых аспектов данного феномена [1]. Адаптация – в широком смысле – приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Адаптация человека имеет два аспекта: биологический и психологический [2].

Проблемой социально-психологической адаптации занимались многие ученые такие, как П.К. Анохин, Г.Д. Волкова, М.А. Галагузова, Ю.В. Ган, И.С. Кон, А.Г. Ковалев, И.А. Милославова, А.А. Налчаджян, Н.Б. Оконская и т.д. По мнению А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского под социально-психологической адаптацией понимается постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды и результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяют характер поведения, зависят от целей и ценностных ориентаций индивида, возможностей их достижения в социальной среде. Несмотря на непрерывный характер социальной адаптации, ее обычно связывают с

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

периодом кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения [3].

А.А. Налчаджанин под социально-психологической адаптацией понимал психологический процесс, в ходе которого личность становится адаптированной, это проявляется во взаимоотношениях, при которых индивид без каких-либо внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, в результате чего переживает состояние самоутверждения и свободно выражает свои творческие способности и удовлетворяет свои основные социогенные потребности [4].

Инвалиды, или лица с ограниченными возможностями здоровья, – это члены общества, которые ввиду ограниченности своих физических, интеллектуальных и прочих возможностей, связанных с состоянием здоровья, нуждаются в организации специальных процессов и социальных технологий для своего полноценного существования [5]. Если говорить о проблеме личностной и социальной самореализации данной группы населения, то следует заметить, что в настоящее время лишь небольшая часть людей, имеющих проблемы со здоровьем, может получить высшее образование, найти работу, создать семью и реализовать себя как личность.

Понятие «жизнестойкость» введено в науку С.Р. Мадди и отражает, с точки зрения автора, психологическую «живучесть» и расширенную эффективность человека, а также является показателем психического здоровья человека. Понятие «hardiness» (анг. «крепость, выносливость») или жизнестойкость используется в контексте проблематики совладания со стрессом. Жизнестойкость подчеркивает аттитюды, мотивирующие человека преобразовывать стрессогенные жизненные события [6].

Отношение человека к изменениям, как и его возможности воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять ими, определяют, насколько личность способна совладать с трудностями и изменениями, с которыми она сталкивается каждый день, и с теми, которые носят околоэкстремальный и экстремальный характер.

Жизнестойкость является системой убеждений о себе и о мире, об отношениях с миром, позволяющих человеку сопротивляться негативным влияниям среды. Эта характеристика личности, введенная С. Кобаса и С. Мадди, включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска. Выраженность данных компонентов, жизнестойкости в целом уменьшает вероятность возникновения напряжения у человека в стрессовых ситуациях. Вовлечённость дает шанс найти нечто ценное и полезное для личности в происходящем, способствует получению удовольствия от происходящего. Контроль дает уверенность возможности повлиять на результат происходящего. Принятие риска – человек каждую ситуацию воспринимает как полезный жизненный опыт [7].

Факт инвалидности детерминирует возникновение различных

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

социально-психологических проблем личности, в числе которых, прежде всего, выделяются изолированность (одиночество) как реальная (ограничение социальной активности, контактов), так и субъективная (переживание своей непохожести, «несоответствия»); фрустрированность ряда потребностей и желаний, связанных с ограничениями, накладываемыми спецификой заболевания; специфика эмоциональной (эмоциональная сенситивность и лабильность с элементами тревоги и депрессированности, переживание скуки, внутреннего конфликта между стремлением к самостоятельности и социальной зависимостью; ограничение чувственного круга восприятия окружающего мира и, как результат, нарастание подозрительности и паранойяльной настроенности), когнитивной (ригидность суждений; монологизация мышления; склонность к сверхценным образованиям, смещение хронотипа переживаний в прошлое и тревожно-ожидательная направленность их в будущее (болезнь, ущемление прав, смерть); переживание бессмысленности жизни; переживание «культурного конфликта» между ранее усвоенными ценностями и образом жизни), поведенческой (готовность к конфликтам; переживание собственной беспомощности; качественное изменение межличностных контактов) сфер как ответ на инвалидизацию. Указанные социально-психологические проблемы личности могут проявляться в содержательных особенностях жизнестойкости, т.к. в совокупности представляют собой специфическую характеристику ресурсов личности в преодолении трудностей, стрессов. Так, можно предположить, что содержательные особенности жизнестойкости взрослых людей с инвалидностью, в сравнении со здоровыми взрослыми, будут складываться из сниженных показателей вовлеченности и принятия риска, т.к. содержание жизнестойкости во многом определяется отношением к себе, ценностями, целями и смыслами личности, общим оптимизмом, включенностью в социальное взаимодействие и т.д., часто имеющими негативную окраску у инвалидов. При этом фрустрация ряда потребностей и желаний в силу ограничений, накладываемых инвалидностью, также может находить проявление в содержании жизнестойкости, реализуясь в двух полюсах: смирение, отказ от борьбы или же – стремление преодолеть ограничения, максимально адаптироваться к жизни в сложившихся обстоятельствах, найти новые ресурсы, т.е. показатели по составляющей жизнестойкости «Контроль» могут быть как чрезмерно низкими, так и – напротив – высокими.

Психология жизнестойкости еще не полностью сформировалась и не имеет устойчивого содержания как область отечественной психологической науки. В научных трудах ученых психологов рассматриваются многие факторы становления жизнестойкости как личностной установки человека.

Разработка программ для социально-психологической адаптации позволит людям с инвалидностью более успешно интегрироваться

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в современном обществе. Для лиц с инвалидностью это имеет значение, так как повышает их психические и физические возможности реализации себя.

Использованные источники:

1. Абульханова, К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. – СПб., 2001. – С. 304.
2. Бурмистров, Е.В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде). Методические рекомендации для специалистов системы образования. М.: МГППУ, 2006.
3. Виноградова, А.А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе [Текст] / Виноградова, А.А // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. - 2008. - № 3. - С. 37-48.
4. Баданина, Л.П. Анализ современных подходов к организации психолого-педагогического сопровождения студентов на этапе адаптации к вузу [Текст] / Баданина, Л.П // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2009. - № 83. - С. 99-108.
5. Алейник А.Л. Факторы социальной мобильности людей с инвалидностью в современном российском обществе. // Л.А. Алейник, В.К. Шаповалов, А.Э. Гапич // Интеграция людей с инвалидностью в российское общество: теория и практика. – М.: Муравей, 2006. – С. 125.
6. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ./ Пер. с англ. СПб., 2002.
7. Леонтьев Д. А., Мандрикова Е.Ю. Моделирование «экзистенциальной дилеммы»: эмпирическое исследование личностного 77 выбора // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 14. Психология. — 2005. — № 4. — С. 37–42.
8. Абульханова, К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. – СПб., 2001.
9. Головин, С.Ю. Словарь практического психолога: [Электронный ресурс] / С.Ю. Головин // <#"justify">